

УДК 571.12:635.21:631.5

Результаты международного сотрудничества по селекции картофеля

А.С. Удовицкий¹, кандидат с.-х. наук

В.В. Тайков¹, старший научный сотрудник

Т.Т. Дергилева², старший научный сотрудник

¹**Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»**, п. Заречный,
Костанайская обл., Казахстан. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

²**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. В рамках международного сотрудничества по селекции и семеноводству картофеля проведена оценка адаптивного потенциала 12 сортов северо-казахстанской селекции в Челябинской области. Проведенная работа позволила выделить 10 сортов картофеля, адаптивных к агроклиматическим условиям Южного Урала. Среди них 4 сорта интенсивного типа: Акжар (41,4 т/га; $b_i = 1,84$; $S_i^2 = 80$), Валерий (35,5 т/га; $b_i = 1,76$; $S_i^2 = 26,5$), Алая заря (40,1 т/га; $b_i = 1,37$; $S_i^2 = 290$), Костанайские новости (32,5 т/га; $b_i = 1,36$; $S_i^2 = 0,4$) и 3 экологически пластичных сорта: Артем (36,2 т/га; $b_i = 1,14$; $S_i^2 = 47,8$), Тэрра-1 (34,0 т/га; $b_i = 1,09$; $S_i^2 = 9,2$), Ягодный 19 (29,1 т/га; $b_i = 0,93$; $S_i^2 = 24,3$). 3 сорта относятся к нейтральным: Тустеп (40,0 т/га; $b_i = 0,56$; $S_i^2 = 43,0$), Акжар (31,6 т/га; $b_i = 0,55$; $S_i^2 = 16,9$) и Киру (40,0 т/га; $b_i = 0,75$; $S_i^2 = 96,4$).

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность.

Results of international cooperation in potato breeding

A.S. Udovitsky¹, candidate of agricultural sciences

V.V. Taikov¹, Senior Researcher

T.T. Dergileva², Senior Researcher

¹**Agricultural experimental station "Zarechnoye"**, Zarechny village,
Kostanay region, Kazakhstan. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

²**Ural federal agrarian research center UB RAS**, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Abstract. Within the framework of international cooperation on breeding and seed production of potatoes, an assessment of the adaptive potential of 12 varieties of North Kazakhstan breeding in the Chelyabinsk region was carried out. The work carried out made it possible to identify 10 varieties of potatoes that are adaptive to the agro-climatic conditions of the Southern Urals. Among them there are 4 varieties of intensive type: Akzhar (41.4 t/ha; $b_i = 1.84$; $S_i^2 = 80$), Valery (35.5 t/ha; $b_i = 1.76$; $S_i^2 = 26.5$), Alaya zarya (40.1 t/ha; $b_i = 1.37$; $S_i^2 = 290$), Kostanay news (32.5 t/ha; $b_i = 1.36$; $S_i^2 = 0.4$) and 3 ecologically plastic varieties: Artem (36.2 t/ha; $b_i = 1.14$; $S_i^2 = 47.8$), Terra-1 (34.0 t/ha; $b_i = 1.09$; $S_i^2 = 9.2$), Berry 19 (29.1 t/ha; $b_i = 0.93$; $S_i^2 = 24.3$). 3 varieties are neutral: Tustep (40.0 t/ha; $b_i = 0.56$; $S_i^2 = 43.0$), Akzhar (31.6 t/ha; $b_i = 0.55$; $S_i^2 = 16.9$) and Kiru (40.0 t/ha; $b_i = 0.75$; $S_i^2 = 96.4$).

Key words: potatoes, variety, productivity, ecological plasticity, stability.

Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в рамках международного сотрудничества с ведущими селекционными центрами России выполняет исследования по селекции картофеля совместно с Южно-Уральским научно-исследовательским институтом садоводства и картофелеводства (с 2018 года филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН») [1–3]. Основной задачей селекции картофеля при этом являлось выделение адаптивных сортов, сочетающих высокую продуктивность, устойчивость к фитопатогенам и происходящим климатическим изменениям, способных обеспечить заданный урожай по величине и качеству в нестабильных условиях [4–16].

Цель исследований – оценить сорта картофеля северо-казахстанской селекции по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в условиях Челябинской области.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2017-2020 гг. на опытном поле ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Почва –выщелоченный чернозем, характеризующийся средним содержанием подвижного фосфора (75 ± 14 мг/кг), очень высоким содержанием обменного калия (199 ± 33 мг/кг), слабокислой реакцией почвенного раствора ($pH_{\text{сол}} = 5,03 \pm 0,26$), содержанием гумуса $5,2 \pm 0,1\%$.

Предшественник картофеля – чистый пар. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50-70 г. Схема посадки – 75×33 см (40,4 тыс.

клубней на 1 га). Глубина посадки – 6-8 см. Картофель выращивали по общепринятой технологии. Минеральные удобрения ($N_{60}P_{60}K_{60}$) вносили весной перед посадкой картофеля.

Объектом исследований являлись 12 сортов картофеля Костанайского НИИСХ и 10 сортов челябинской селекции. В роли стандартов выступали отечественные сорта: Удача (ранний), Невский (среднеранний) и Спиридон (среднеспелый).

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с классическими методиками [17]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь опытной делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [18]. Адаптивные свойства сортов картофеля в условиях Южного Урала определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [19].

Погодные условия в период исследований были различными. По гидро-термическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2017 гг. был достаточно-влажным (ГТК = 1,44), тогда как в 2018, 2019 и 2020 гг. он был недостаточно-влажным (1,16; 0,91 и 0,85 соответственно).

Результаты исследований. Биологическим требованиям культуры в наибольшей мере соответствовали условия вегетационного периода 2018 года, когда средняя урожайность изученных сортов составила 45,7 т/га, а индекс среды (I_j) – 13,6 т/га. Максимальную продуктивность имел среднеспелый сорт челябинской селекции Тарасов – 73,4 т/га, вслед за ним расположились сорта казахской селекции: Акжар (62,6 т/га), Захар (59,7 т/га), Валерий (57,5 т/га), Алая заря (53,2 т/га), Ягодный 19 (52,1 т/га), Костанайские новости (50,7 т/га), Тэрра-1 (49,6 т/га), Артем (49,4 т/га), Тустеп (49,2 т/га) (таблица 1).

Хорошие условия для выращивания картофеля отмечались в 2017 году, когда урожайность в среднем по опыту составила 31,6 т/га, а индекс среды -0,5 т/га. Наибольшую продуктивность имели казахские сорта: Алая заря (59,7 т/га), Акжар (50,8 т/га), Киру (45,3 т/га), Артем (43,9 т/га), Ягодный 19 (40,6 т/га), Валерий (37,3 т/га), Удовицкий (35,4 т/га), Тэрра-1 (32,8 т/га), Костанайские

новости (32,6 т/га), Тустеп (32,4 т/га). В группу сортов-лидеров попали 2 сорта челябинской селекции: Кузовок (39,1 т/га) и Спиридон (33,0 т/га).

Таблица 1 – Урожайность и параметры стабильности и пластичности сортов картофеля, т/га

Сорт	Урожайность, т/га					Параметры	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Удача, St.	30,1	42,5	25,4	19,1	29,3	1,02	1,9
Невский, St.	23,2	37,2	20,7	13,0	23,5	1,04	2,6
Спиридон, St.	33,0	47,0	27,4	20,9	32,1	1,15	2,1
Акжар (РК)	50,8	62,6	33,2	19,1	41,4	1,84	80,1
Валерий (РК)	37,3	57,5	32,0	15,2	35,5	1,76	26,5
Алая Заря (РК)	59,7	53,2	22,9	24,4	40,1	1,37	290
Костанайские новости (РК)	32,6	50,7	26,4	20,3	32,5	1,36	0,4
Артем (РК)	43,9	49,4	26,9	24,5	36,2	1,14	47,8
Тэрра-1 (РК)	32,8	49,6	26,3	27,4	34,0	1,09	9,2
Ягодный 19 (РК)	40,6	52,1	29,4	34,5	39,1	0,93	24,3
Киру (РК)	45,3	46,6	44,2	23,9	40,0	0,75	96,4
Тустеп (РК)	32,4	49,2	43,0	35,6	40,0	0,56	43,0
Удовицкий (РК)	35,4	39,1	25,3	28,7	32,1	0,55	16,9
Актюбинский фиолетик (РК)	7,8	12,9	7,2	10,1	9,5	0,19	5,3
Степан (РК)	8,3	18,9	17,3	29,5	18,5	-0,29	102
Тарасов	22,7	73,4	41,1	24,0	40,3	2,15	198
Браслет	29,6	47,6	17,2	11,2	26,4	1,65	11,4
Захар	29,3	59,7	36,1	27,1	38,0	1,45	44,5
Ицил	26,4	43,1	21,0	22,7	28,3	1,02	10,7
Кузовок	39,1	40,4	31,5	19,0	32,5	0,81	52,8
Амулет	23,4	44,3	25,9	30,4	31,0	0,76	50,0
Каштак	22,9	44,7	37,7	26,5	33,0	0,72	79,5
Агат	24,4	34,9	21,1	23,5	26,0	0,59	7,5
Кавалер	28,2	39,1	28,3	32,6	32,0	0,39	18,0
Среднее	31,6	45,7	27,8	23,5	32,1	–	–
Индекс I_i	-0,5	13,6	-4,3	-8,6	–	–	–
НСР ₀₅	2,4	3,1	2,1	1,9	–	–	–

Примечание. РК – Республика Казахстан.

Погодные условия 2019 г. были не благоприятными, а 2020 г. – экстремальными для картофеля. Урожайность изученных сортов в 2019 г. составила в среднем 27,8 т/га, а в 2020 г. – 23,5 т/га, что было соответственно на 4,3 и 8,6 т/га меньше, чем средняя многолетняя по опыту (32,1 т/га).

В 2019 году максимальную урожайность клубней имел сорт Киру (44,2 т/га) северо-казахстанской селекции. Высокую продуктивность в этих условиях обеспечивали казахские сорта картофеля Тустеп (43,0 т/га), Акжар (33,2 т/га),

Валерий (32,0 т/га) и Ягодный 19 (29,4 т/га), а также челябинские сорта Тарасов (41,1 т/га), Каштак (37,7 т/га), Захар (36,1 т/га) и Кузовок (31,5 т/га). В 2018 году наибольшую продуктивность имели сорта Тустеп (35,6 т/га), Ягодный 19 (34,5 т/га), Кавалер (32,6 т/га), Амулет (30,4 т/га) и Степан (29,5 т/га).

Расчет коэффициента адаптивности показал, что сорта картофеля северо-казахстанской селекции хорошо адаптированы к условиям Южного Урала и обеспечивают формирование высокой урожайности клубней. В числе 16 адаптивных сортов (с коэффициентом адаптивности $KA \geq 1$) 10 сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ: Тустеп ($KA = 1,29$), Киру (1,27), Акжар (1,25), Ягодный 19 (1,24), Алая заря (1,23), Артём (1,12), Костанайские новости (1,09), Валерий (1,06), Тэрра-1 (0,6) и Удовицкий (1,03). Только два сорта картофеля северо-казахстанской селекции не приспособились к условиям Челябинской области. Это поздний сорт Актюбинский фиолетик ($KA = 0,30$, урожайность в среднем за 4 года – 9,5 т/га) и среднепоздний сорт Степан ($KA = 0,64$, урожайность – 18,5 т/га) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Урожайность и параметры стабильности ранних и среднеранних сортов картофеля, т/га

Расчет линейной регрессии (b_i), характеризующей экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (S_i^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды, даёт возможность оценить адаптивные свойства тех или иных генотипов. Сорта с коэффициентом b_i значительно больше 1 хорошо отзываются на улучшение условий выращивания и относятся к сортам *интенсивного типа* [20–21]. В нашем опыте к таким сортам относятся северо-казахстанские сорта: Акжар (урожайность в среднем за 4 года – 41,4 т/га; $b_i = 1,84$), Валерий (35,5 т/га; $b_i = 1,76$), Алая заря (40,1 т/га; $b_i = 1,37$) и Костанайские новости (32,5 т/га; $b_i = 1,36$). Среди челябинских сортов картофеля в группу интенсивных попали сорта Тарасов (40,3 т/га; $b_i = 2,15$) и Захар (38,0 т/га; $b_i = 1,45$).

Чем выше коэффициент регрессии (b_i), тем более существенна реакция сорта на изменение условий среды. И, наоборот, чем ближе к нулю среднее квадратичное отклонение (S_i^2), тем выше экологическая стабильность сорта [22–23]. Особенно ценными являются *пластичные* сорта, сочетающие достаточно высокую урожайность, коэффициент пластичности близкий 1, и стабильность близкую к 0. Продуктивность этих генотипов соответствует изменению условий внешней среды.

В нашем опыте в группу адаптивных экологически пластичных сортов картофеля попали 3 сорта северо-казахстанской селекции: Артем (36,2 т/га; $b_i = 1,14$; $S_i^2 = 47,8$), Тэрра-1 (34,0 т/га; $b_i = 1,09$; $S_i^2 = 9,2$), Ягодный 19 (29,1 т/га; $b_i = 0,93$; $S_i^2 = 24,3$), 2 челябинских сорта: Спиридон (32,1 т/га; $b_i = 1,15$; $S_i^2 = 2,1$) и Кузовок (32,5 т/га; $b_i = 0,81$; $S_i^2 = 52,8$). В число пластичных попали два сорта-стандарта: Удача ($b_i = 1,02$; $S_i^2 = 1,9$) и Невский ($b_i = 1,04$; $S_i^2 = 2,6$), однако их продуктивности была ниже средней по опыту (Удача – 29,3 т/га, Невский – 23,5 т/га).

Сорта с коэффициентом регрессии значительно ниже 1 слабо реагируют на изменение среды [24–25]. Чем ближе к нулю значение b_i , тем незначительнее реакция сорта на изменение условий выращивания. К этой группе сортов в нашем опыте относятся сорта селекции Костанайского НИИСХ: Киру (40,0

т/га; $b_i = 0,75$; $S_i^2 = 96,4$), Тустеп (40,0 т/га; $b_i = 0,56$; $S_i^2 = 43,0$), Акжар (31,6 т/га; $b_i = 0,55$; $S_i^2 = 16,9$) и челябинский сорт Кавалер (32,0 т/га; $b_i = 0,39$; $S_i^2 = 18,0$).

Анализ адаптивного потенциала 10 сортов северо-казахстанской селекции показал, что они имеют различные механизмы адаптации к условиям Южного Урала. Четыре сорта картофеля (Акжар, Валерий, Алая заря и Костанайские новости) относятся к интенсивным, то есть хорошо отзываются на улучшение условий среды, три сорта (Артём, Тэрра-1, Ягодный 19) являются экологически пластичными, три (Тустеп, Удовицкий и Киру) слабо реагируют на изменение среды.

Выводы. 1. Селекция картофеля в Северном Казахстане и последующее экологическое испытание перспективных сортов в Челябинской области позволяет выделять адаптивные сорта картофеля, формирующие высокий урожай за счет различных механизмов экологической устойчивости. Ранние сорта Алая заря и Валерий, среднеранний сорт Акжар и среднеспелый сорт Костанайские новости относятся к сортам интенсивного типа. Среднеранний сорт Ягодный 19 и среднеспелые сорта Артём и Тэрра-1 являются экологически пластичными, а среднеранний сорт Киру, среднеспелый Тустеп и поздний сорт Удовицкий слабо реагируют на изменение внешней среды.

2. К числу адаптивных в условиях Южного Урала сортов картофеля относятся 10 сортов северо-казахстанской селекции: Акжар, Алая заря, Артём, Валерий, Костанайские новости, Тустеп, Тэрра-1, Удовицкий и Ягодный 19) и 6 сортов челябинской селекции: Тарасов, Захар, Каштак, Кавалер, Спиридон и Кузовок.

Литература

1. **Кожемякин В.С.** Цель кооперации НИУ – объединение научного потенциала // Картофель и овощи. – 2006. – № 1. – С. 12-14.

2. **Шанина Е.П.** Координационный совет по картофелеводству // Нива Урала. – 2009. – № 7. – С. 28-29.

3. **Кожемякин В.С.** Объединение научного потенциала аграрной науки – эффективный путь усиления научного обеспечения сельскохозяйственного производства. // Достижения аграрной науки Урала и пути их реализации в

новых условиях производства: Мат. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2005. – С. 15-23.

4. **Шанина Е.П., Клюкина Е.М.** Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 56-58.

5. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Герасимова Е.В.** Пластичность сортов картофеля в степной зоне Урала // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. – Вып. 3. – С. 20-22.

6. **Тайков В.В., Удовицкий А.С., Екатеринбургская Е.М.** Оценка новых сортов и гибридов картофеля отечественной и зарубежной селекции в питомнике экологического сортоиспытания в Костанайском НИИСХ за 2015-2017 гг. // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 2018. – № 2. – С. 89-94.

7. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

8. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Дергилев В.П.** Оценка адаптивного потенциала белорусских сортов картофеля в условиях Челябинской области // Аграрный вестник Урала. – 2021. – № 4 (207). – С. 17-23.

9. **Дергилев В.П.** Направления селекции картофеля с учетом тенденций изменения климата на Южном Урале и требования рынка // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 59-65.

10. **Ким И.В., Клыкков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. – 2017. – Т. 31. – № 10. – С. 36-39.

11. **Глаз Н.В., Толмачева И.А., Овчинникова О.В.** Приемы повышения результативности селекции и семеноводства картофеля в условиях Российского Приамурья // Вопросы картофелеводства: Мат. науч. конф. молодых ученых стран СНГ, посвящ. 110-летию А.Г. Лорха. – М., 1999. – С. 122-124.

12. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы результативной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.

13. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. / Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.

14. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V.** Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // *Research on Crops*. 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 5-8.
15. **Шанина Е.П., Клюкина Е.М., Стафеева М.А., Беляева Н.В., Гончар О.Н.** Сравнительный анализ сортов картофеля коллекционного питомника в зависимости от географического происхождения // *Достижения науки и техники АПК*. – 2020. – Т. 34. – № 6. – С. 75-78.
16. **Vasilev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the urals due to global warming // *E3S Web of Conferences*. 2020. С. 05001.
17. **Методика исследований по культуре картофеля.** – М.: НИИКХ, 1967. – 21 с.
18. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
19. **Зыкин В.А., Мешкова В.В., Сапега В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 23 с.
20. **Казак А.А., Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Экологическая оценка сортов картофеля при выращивании по разным предшественникам в северной лесостепи Тюменской области // *Вестник КрасГАУ*. – 2021. – № 1 (166). – С. 85-93.
21. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность уральских сортов картофеля в условиях Челябинской области // *Агропродовольственная политика России*. – 2019. – № 1. – С. 2-8.
22. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // *Research on Crops*. – 2021. – Vol 22. – № S. – P. 96-99.
23. **Сергеева Л.Б., Шанина Е.П.** Картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // *Агропродовольственная политика России*. – 2014. – № 6 (30). – С. 19-22.
24. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов груши в условиях Челябинской области // *АПК России*. – 2019. – Т. 26. – № 3. – С. 333-337.
25. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с